

JISMONIY TARBIYA FANINING TARIXIY XUSUSIYATLARI.

Termiz davlat universiteti
Sport faoliyati va boshqaruv fakulteti
Sport boshqaruvi kafedrası, katta o'qituvchisi
Haqqulov Akbar Abdiravupovich

***Anotatsiya:** Ushbu maqolada jismoniy madaniyat tarixining tarixiy taraqqiyoti, jismoniy tarbiya tushunchalariga izohlar, va eng muximi jismoniy tarbiyaning kelib chiqish tarixi haqida turli olimlarning ijobiy va salbiy qarashlari asoslar va misollar bilan keltirilgan.*

***Tayanch so'zlar:** Jismoniy madaniyat, jismoniy tarbiya, tarbiya, moddiy qadriyat, ma'naviy qadriyat, jismoniy rivojlanish, jismoniy tayyorgarlik*

Tarixiy manba'larning guvohlik berishicha, ajdodlarimizning madaniy taraqqiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy jihatdan rivojlanishi, har tomonlama kengayib borgan. Bu o'z navbatida insonlarning madaniy turmush jarayoni, shu bilan birgalikda, ularning jismoniy madaniyati ham ravnaq topib borganligini tasdiqlaydi. Shu sababdan ajdodlarimizning jismoniy madaniyatini, uning rivojlanishini turli ijtimoiy tuzum davrlaridagi madaniyat, ma'rifat, tarixiy voqealar, urf-odatlardan alohida ajratib bo'lmaydi. Shunga asoslanib ajdodlarimizning ijtimoiy turmush sharoitlari, ma'lum davrlardagi ijtimoiy-siyosiy, madaniy va boshqa sharoitlari tarkibiga kirib ketgan jismoniy madaniyatni hozirgi sharoitlarga bog'lab o'rganish muhimdir. Turli tarixiy davrlarda jismoniy tarbiya va sportning rivojlanish tendensiyalarini o'rganish, sportchilar tomonidan erishilgan yutuqlar va muvaffaqiyatlar mazmunini anglagan holda, yuksak marralarga erishishga intilish har bir yoshlarimizning asosiy maqsadiga aylanishi lozimligini e'tiborga olgan holda jismoniy madaniyat tarixini o'rganish muhim ahamiyat kasb etishi shubhasiz.

Har qanday fanni o'zlashtirish va ta'limni amalga oshirish jarayoni undagi faoliyatni ochib berish orqali amalga oshiriladi.

Jismoniy madaniyat – tarixiy davrlar osha insoniyat jismoniy kamoloti yoʻlida maxsus yaratilgan va qoʻllanilib kelayotgan moddiy va maʼnaviy qadriyatlar yigʻindisi hisoblanadi. Moddiy qadriyatlar asosida tarixiy kelib chiqishiga koʻra turli mashgʻulot qurilmalari va maydonlar, maxsus jihozlar va moslamalar, mablagʻ bilan taʼminlanishi, jamiyat aʼzolarining jismoniy rivojlanish darajasi; maʼnaviy qadriyatlar esa ijtimoiy jamiyat aʼzolari tomonidan jismoniy tarbiya va sport sohasida qoʻlga kiritgan, shu bilan birga rivojlanish tendensiyasiga ega ilmiy va amaliy yutuqlar yigʻindisidan iborat ekanligini anglamoq lozim.

Jismoniy madaniyat sohasining mutaxassislarini nazariy va amaliy bilimlarini shakllantirish davommida, umumkasbiy oʻqitiladigan fanlar mazmunida jismoniy tarbiya termini bilan birga jismoniy tayyorlanganlik termini ham ishlatiladi. Har qanday tarixiy davrlarda jismoniy tarbiyaning mehnatga yoki boshqa faoliyat turiga aloqadorlikda jismoniy tayyorlanganlik mohiyatini ifodalovchi amaliy yoʻnalishi koʻrsatiladigan taqdirda mazkur termin ishlatiladi. Demak, jismoniy tayyorlanganlik termini mohiyatida jismoniy tayyorgarlik orqali insoniyat muayyan faoliyat turlari talablariga muvofiq tarixiy davrlarga xos harakat malakalarining shakllanishi va muayyan ishchanlikka erishish singari omillar yotadi..

Jismoniy rivojlanish – turmush sharoitining, xususan, tarbiyaning taʼsirida kishi organizmi biologik shakl va vazifalarining (funktsiyalari) vujudga kelishi, oʻzgarish jarayoni. Jismoniy rivojlanish tabiatning obʼektiv qonunlariga: organizm va uning yashash sharoitlari birligi qonuniga, organizm vazifalari va struktura oʻzgarishlarining bir-birini taqozo etish qonuniga, organizmda asta-sekin miqdor va sifat oʻzgarishlari qonuniga va boshqa qonunlarga boʻysunadi. Tarixiy davrlar osha inson jismoniy rivojining ana shu va boshqa obʼektiv tabiat qonunlari oʻzining namoyon boʻlishida hamisha oʻzgaruvchan ijtimoiy shart-sharoitlarga bogʻliqdir. Ularning namoyon boʻlishidagi harakat doirasi va shakllari kishilar moddiy hayotining muayyan tarixiy shart-sharoitlari, ijtimoiy taraqqiyotning obʼektiv qonunlari bilan belgilanadi.

Tarixiy taraqqiyot jarayonida inson jismoniy xususiyatlari shunday darajaga yetdiki, bu qulay ijtimoiy sharoitlarda ishlab chiqarish, madaniyat, fan, sport sohasida yuksak muvaffaqiyatlarga erishish imkonini beradi. Jamiyatda yaratiladigan ijtimoiy hayot sharoitlari, kishilarning jismoniy rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Bular orasida mehnat bilan tarbiya, xususan, jismoniy tarbiya muhim rol o'ynaydi.

Muayyan maqsadni ko'zlab inson jismoniy tabiatining o'zgarishi jismoniy tarbiyaning ijtimoiy jihatdan asoslangan vazifasi hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya–inson jismoniy kamolotining pedagogik tizimi hisoblanadi. Tarixiylik nazarida *tarbiya* – insoniyatning madaniylashuvi qadar moddiy va ma'naviy yutuqlarni keyingi avlodga yetkazish, o'zlashtirish va takomillashtirish usullaridan iborat kishilarning o'ziga xos madaniy faoliyat sohasi bo'lib hisoblanadi. Jismoniy tarbiyaning boshqa jarayonlardan farqli jihati shundaki yo'naltirilgan harakat amallarini shakllantirish va jismoniy sifat ko'rsatkichlarini rivojlantirish orqali inson jismoniy ishchanlik darajasining oshirish asosini tashkil etadi. Bundan ko'rinadiki jismoniy tarbiyaning azaldan ikki maxsus jarayonlari mavjud: bular harakat amallariga o'rgatish va jismoniy sifatlarni rivojlantirish.

Harakat amallariga o'rgatish jarayonining asosiy mazmunini jismoniy ta'limot (bilim) tashkil etadi. Jismoniy ta'limot deganda maxsus tashkillashtirilgan mashg'ulotlar orqali inson tomonidan o'z harakatlarini ratsional boshqara olishi, hayoti uchun zarur bo'lgan harakat ko'nikmasi, malakasi va ular bilan bog'liq nazariy bilimlarning tizimli o'zlashtirish jarayoni tushuniladi.

Jismoniy tarbiyaning ijtimoiy hodisa sifatida kelib chiqish va rivojlanish masalasida bir qancha qarashlar mavjud. G'oyaviy nazariyalar talqinida jismoniy tarbiyaning tor biologik ko'rinish xususiyatiga egaligini ko'rsatishga uringanlar. Go'yoki, jonivorlar "tarbiyasi"ga o'xshash irsiy (tug'ma) omilning ustuvorligini da'vo qilib mehnat va tafakkurning sifat jihatidan yangi ijtimoiylik rolini inkor

etganlar, holbuki aynan mehnat va tafakkur tufayli inson o'zidan ancha oldingi qavmlariga nisbatan misli ko'rilmagan darajada yuksaklikka erishmoqda.

Jismoniy tarbiyaning paydo bo'lishi haqidagi masala jismoniy madaniyat tarixining eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, bu masalani ko'pgina olimlar o'z tadqiqotlarida ochib berishga harakat qildilar. Ularning tadqiqotlari mazkur muammoni o'rganish borasida ma'lum darajada rol o'ynadi. Biroq, ular bu masalaga o'z nuqtayi nazarlaridan kelib chiqib, fikr bildirganlar. Jismoniy tarbiyaning ibtidoiy jamoa tuzumi davridan paydo bo'lganligi tan olingan bo'lsada, paydo bo'lish va uning taraqqiyoti masalalari hanuzgacha to'laqonli tadqiq qilinmagan. Binobarin, shu kungacha mavjud bo'lgan manbalarga tayangan holda, jismoniy tarbiyaning ilk paydo bo'lishi haqida mantiqiy fikr yuritib, ular to'g'risida muayyan tasavvur hosil, qilsa bo'ladi. Yuqorida zikr qilingan masalani ko'pgina olimlar turli xil talqin qilganlar: Shiller ruhidagi o'yinlar nazariyasi; Reynak tomonidan birinchi marta bayon qilingan afsungarlik nazariyasi; Spenser ifodalagan ortiqcha energiya nazariyasi.

Bundan tashqari, Leturno, Espinas, Gross kabi bir qator chet el olimlari, jismoniy tarbiya hayvonlarning o'yinidan kelib chiqqan, degan nazariyani olg'a surdilar. Freyd va uning izdoshlari, o'yin individning to'la qimmatga ega bo'lmaganligidan dalolat beradi, deb isbotlashga urinib ko'rdilar, chunki o'yinda go'yo insonning turmush qiyinchiliklaridan xayolot olamiga ketishga urinishi ifodalanar emish. Jismoniy tarbiya va diniy marosimlarning kelib chiqishi to'g'risidagi nazariyalar ham xuddi shu ta'limotga asoslanadi. Qator xorijlik tadqiqotchilar: Byuxer, Nering, Maksimov, Shternberg va boshqalar hayvonlarning qo'lga o'rgatilishi umuman, mehnat ibtidoiy o'yin hamda raqslardan kelib chiqqan, deb ta'kidlaganlar.

Xaksli va Fogtlar esa, jismoniy tarbiyani inson o'zining hayvon ajdodlaridan sof biologik yo'l bilan meros qilib olgan, deb isbotlashga urindilar. Bunday fikr

tarafdorlari hayvonning ixtiyorsiz harakatlari bilan insonning ongli faoliyati o'rtasidagi asosiy farqni ko'rmaydilar.

G.V. Plexanov ibtidoiy o'yinlar va jismoniy mashqlar biologik omillardan emas, balki odamlarning mehnat faoliyatidan kelib chiqqanligini ilmiy jihatdan isbotlab berdi. N.Ponomaryov o'z tadqiqotlari davomida shunday xulosaga keldi, insonning inson bo'lishida nafaqat mehnat qurolining takomillashib borishi, balki doimiy ravishda o'z tanasini mukammallashtirish, inson zotini asosiy ishlab chiqarish kuchiga aylantirish muhim ahamiyat kasb etdi. Ov qilish maqsadida mehnatdan muhim vosita sifatida foydalana bilish yangi sifatli harakat malakalarini talab qila boshladi, masalan, ishda avvalo ta'sir qilish kuchining oshishi, tezkorlik malakalari, chidamlilik va faollik singari. Inson cheksiz biologik hukmronlikdan qutildi, lekin, endi uning taraqqiyotida ijtimoiy-tarixiy qonuniyatlar asosiy belgilovchi bo'g'in bo'lib keldi.

Jismoniy madaniyat tarixining muhim vazifasi shundan iboratki, unda - ibtidoiy jamoa tuzimida jismoniy mashqlarni mehnat orqali paydo bo'lganligi, ikki davr ya'ni onalik urug'chilik va otalik urug'chilik davrlarida jismoniy madaniyatni rivojlanish xususiyatlari, urug'chilik davrining yemirilishi va quldorlik munosabatlarini vujudga kelishida jismoniy madaniyat, quldorlik davrida jismoniy madaniyat shakllari, feodal tuzumida jismoniy madaniyat, feodalizmni yemirilishi davrida buyuk gumanistlarning jismoniy madaniyat haqidagi fikrlari, yangi davrni boshlarida chet mamlakatlarda sport o'yinlarini rivojlanishi, halqaro olimpiya qo'mitasining tashkil etilishi va uning kongresslari, markaziy Osiyoga jismoniy madaniyatni kirib kelishi va rivojlanishi, halq qo'shinlarining harbiy va jismoniy tayyorgarligi, hamda O'zbekistonda jismoniy madaniyat va sportni rivojlanishi va Milliy olimpiya qo'mitasini tashkil etilishi, barkamol avlodni tarbiyalashda jismoniy madaniyatning roli va o'rni haqida ma'lumotlar berilgan.

Jismoniy madaniyatning ijtimoiy hodisa sifatida namoyon bo'lishi haqidagi masala jismoniy madaniyat tarixining eng muhim muammolaridan biri bo'lib,

prinsipial metodologik ahamiyatiga egadir. Bu masalani ko'pgina burjuda olimlari hal etishga urinib ko'rdilar. Ularning tadqiqotlari bu muammoni o'rganish borasida ma'lum rol o'ynaydi. Biroq ular bu muammoni o'z sinf manfaatlari nuqtai nazaridan hal etib, tarixni buzib ko'rsatdilar, soxtalashtiradilar.

Leturno, Espinas, Gross, Byuxer, Shiller, Spenser va boshqa chet el olimlari jismoniy madaniyat hayvonlarning o'yinidan kelib chiqqan, degan nazariyani olg'a suradilar. Freyd va uning izdoshlari, o'yin individualning to'la qimmatiga ega bo'lmaganligidan dalolat beradi, deb isbotlashga o'rinib ko'radilar, chunki o'yinda go'yo insonning turmush qiyinchiliklaridan xayolot olamiga ketishiga urinishi ifodalanar emish. Jismoniy madaniyat va diniy marosimlarning kelib chiqishi to'g'risidagi ayrim nazariyalari ham xuddi shu ta'limotga asoslanadi. Qator chet ellik tadqiqotchilar - Byuxer, Nering, Maksimov, Shternberg va boshqalar, hayvonlarning qo'lga o'rgatilishi va umuman, mehnat ibtidoiy o'yin va raqslardan kelib chiqqan deb ta'kidlaganlar. Ularning fikrlariga ko'ra "o'yin mehnatdan kattadir" yoki "mehnat bu o'yinni bolasidir" deganlar. G.V. Plexanov ibtidoiy o'yinlari jismoniy mashqlar biologik faktorlardan emas, balki odamlarning mehnat foliyatidan kelib chiqqanligini ilmiy jihatdan isbotlab berdi. Ayrim kishi hayotida o'yin mehnatdan oldin bo'lsa ham, umuman, jamiyatda esa u faqat mehnatni aks ettiradi. U "mehnat o'yinda kattadir", "o'yin bu mehnat bolasidir" – degan edi.

Odamlarning toshni maydalashga va yorishga hamda yog'ochdan oddiy qurollar yasashga o'rganishlari uchun necha yuz ming yillar kerak bo'ladi.

Jismoniy madaniyat unumli mehnat jarayonida paydo bo'lgan. Inson asrlar davomida tabiat bilan kurashishda o'z kuchlarini oshirib borish bilan birga mehnat qurollarini takomillashtirib bordi. Mehnat jarayonida insonning jismoniy va aqliy qobiliyatlari to'xtovsiz rivojlanib bordi. Kishining mehnat qobiliyatida jismoniy mashqlar ham vujudga keldi va rivojlanib bordi.

Qaysi tarixiy davrda bo'lmasin, kishi muayyan mehnat faoliyatiga tayyorlanish uchun o'zining qobiliyatlarini rivojlantirish maqsadida jismoniy mashqlarni ongli

ravishda qoʻllagan taqdirdagina biz chinakam jismoniy tarbiya toʻgʻrisida gapirishimiz mumkin.

Insoniyat tarixida ijtimoiy ong shakllanish hodisasini jismoniy tarbiyaning vujudga kelishidagi subʼektiv omil deb hisoblash kerak boʻladi. Hayvonot olamidani farqli inson hayoti ongli faoliyat boʻlib unda mano-mazmun va maqsad mujassamlashgan. Insoniyat oʻzining faoliyat tajribasini keyingi avlodga yetkazishda ijtimoiy tajriba usullarini qoʻllash orqali ijtimoiy jarayon mahsulini mukammallashtirdi. Yangi avlod oʻzidan oldingi avloddan faoliyat (mehnat, vatan mudofaasi) tajribalarni oʻrganib, bu jarayon mazmunida oʻzlashtirilgan bilim, koʻnikma va malakalardan iborat tigʻiz aloqadorlik va bardavomlik oʻrnatildi.

Shunday qilib jismoniy tarbiya, insoniy jamiyat qaror topishi bilan abstrakt tafakkur orqali ommalashib bordi. Dastlabki jismoniy harakat tajribalarini avloddan avlodga berish va inson jismoniy rivojining maqsadga qaratilgan taʼsiri jamiyat hayoti va insonlar rivojining soʻzsiz omilidir. Ibtidoiy ishlab chiqarish va ijtimoiy munosabatlarning alohida xususiyatlarini jismoniy tarbiyaning mehnat jarayoni va tarbiyaning boshqa turlari bilan uzviy bogʻliqligi belgilab berilgan. Jismoniy tarbiya insonning tabiatni oʻzlashtirishga qaratilgan hayoti va faoliyatining kechishidagi abadiy tabiiy shart-sharoit sifatida muhim vosita boʻldi. Jismoniy tarbiya hodisasiz avlodlar almashinishida progressiv tajriba toʻplanishini tasavvur ham qilib boʻlmasdi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi Qonuni (yangi tahrirda) 2015.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent “O‘zbekiston” – 2017 y.
3. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947- sonli Farmoni.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 3 iyundagi “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-3031- son qarori

5. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.

6. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>

7. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 96–99. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>

8. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.

9. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.

10. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.

11. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>

12. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>

13. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>

14. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT* 2(6) 181-182.

<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>

15. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>